

**AULA DE CAMPO COMO METODOLOGIA PARA A
PROBLEMATIZAÇÃO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA
LAGOA ENCANTADA (VILA VELHA - ES)**

DOI: 10.5281/zenodo.19135897

Diones Mendonça Lüttig¹
Mestrando em Educação em Ciências e Matemática – Instituto Federal do Espírito Santo
diones.luttig@edu.vilavelha.es.gov.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0920615673394254>

Mariana Petri da Silva²
Doutora em Educação em Ciências e Saúde (UFRJ)
mariana.petri.silva@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3570562037644534>

Isabel De Conte Carvalho de Alencar³
Doutora em Ciências Biológicas (UFES)
idccalencar@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0405928639594404>

AT12: Educação Ambiental e Sustentabilidade.

A Lagoa Encantada, localizada no município de Vila Velha (ES), tem se configurado como um território marcado por diferentes conflitos socioambientais relacionados à expansão urbana, aos usos do espaço e às iniciativas de conservação ambiental. Esses conflitos expressam disputas entre distintas formas de compreender e utilizar a natureza, evidenciando tensões entre racionalidades econômicas e ambientais. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é analisar como a aula de campo realizada na Lagoa Encantada pode contribuir para a problematização de conflitos socioambientais no contexto da Educação Ambiental Crítica. Para alcançar o objetivo proposto, uma série de atividades foi desenvolvida nas aulas de ciências com 5 turmas do 9º ano do ensino fundamental, totalizando 115 alunos. No pré-campo, os estudantes receberam orientações e um roteiro de observação. Durante o campo, realizaram registros fotográficos e anotações sobre aspectos ambientais e usos do território. No pós-campo, socializaram suas percepções. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, com pesquisa participante. Essa investigação classifica-se, como uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Quanto aos procedimentos técnicos, configura-se como uma pesquisa participante. Para análise dos resultados, adotou-se a Análise Crítica do Discurso de Fairclough. As respostas produzidas pelos estudantes interpretadas à luz desta teoria, evidenciam a construção inicial de uma leitura crítica do território. No nível textual, a recorrência de termos como poluição, lixo, eutrofização, água turva, erosão e desmatamento revela que os estudantes identificaram a degradação ambiental como elemento estruturante da paisagem observada. A presença simultânea de referências à fauna e à vegetação indica que o ambiente é percebido como um ecossistema ainda ativo, porém pressionado por intervenções humanas. No nível da prática discursiva, a mobilização de conceitos como eutrofização, espécies invasoras e contaminação demonstra que os estudantes articulam observação empírica com conceitos científicos e escolares, deslocando parcialmente a interpretação da descrição da paisagem para a explicação de processos ambientais. A presença de atores sociais, como empresários,

moradores, turistas e poder público, também indica que o território começa a ser interpretado a partir de diferentes usos e interesses. No nível da prática social, ao relacionarem poluição, eutrofização, desmatamento e lixo a atividades humanas como urbanização, turismo, motocross e descarte de resíduos, os estudantes passam a representar a Lagoa Encantada como um território marcado por tensões entre usos econômicos e preservação ambiental. Embora os estudantes estabeleçam relações entre práticas humanas e impactos ambientais, ainda aparecem de forma pouco aprofundada conexões mais amplas entre decisões políticas, interesses econômicos e a produção estrutural desses problemas. Nesse sentido, a aula de campo cumpriu a função de problematização, permitindo diagnosticar compreensões iniciais, gerar inquietações e orientar o aprofundamento nos momentos pedagógicos subsequentes.

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Ensino fundamental; Educação Ambiental Crítica; Pesquisa participante; Racionalidade econômica e ambiental.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Este trabalho contou com apoio institucional da UNAC, do IFES e da Prefeitura de Vila Velha, aos quais agradecemos.